

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г.М.Тайлакова

старший преподаватель ГулГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10679731>

Аннотация. Младший школьный возраст представляет собой оптимальную временную рамку для раскрытия творческого потенциала ребенка, а одним из эффективных средств достижения этой цели является активное использование театрализованных занятий.

Ключевые слова: младший школьный возраст, творческие способности, развитие ребенка, театрализованная деятельность.

Одной из ключевых миссий образовательного процесса в школе заключается в обеспечении всестороннего развития ученика. Эта задача особенно важна для начальной школы, где формируется активная стадия личностного роста ребенка. Значимость выбранной темы подчеркивается тем, что существует недостаток исследований, посвященных развитию творческих способностей младших школьников через театральную игру. Большинство исследователей уделяют внимание детям дошкольного возраста, что создает некоторые проблемы в понимании роли театральной деятельности в формировании творческих способностей у младших школьников. Таким образом, возникает вопрос исследования: какие возможности предоставляет театральная деятельность в развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста? Несмотря на общие черты в работе с различными возрастными группами, необходимо учитывать уникальные особенности этапа начальной школы.

Объект данного исследования – процесс развития творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Предмет исследования – театрализованная деятельность детей младшего школьного возраста как средство развития.

В момент вступления в начальную школу, когда ребенок достигает 7 лет, происходит существенное изменение в основной вид деятельности. Согласно концепции Д.Б.Эльконина, в дошкольном возрасте главенствующей формой занятий для ребенка является ролевая игра, а основным фокусом взаимодействия является система отношений «человек-человек». В период младшей школы происходит смена ведущей деятельности на учебную, и система взаимоотношений приобретает форму «человек-вещь». Театрализованная деятельность играет ключевую роль в гладком переходе между указанными периодами. Она близка с ролевой игрой и требует взаимодействия между участниками, однако в ее основе присутствуют элементы учебной активности. Это не просто игра, она призвана развивать у ребенка концентрацию внимания, волю, воображение, память, улучшая при этом его речевые навыки и эмоциональный интеллект. Акцент на значимость игровой деятельности в развитии детей также подчеркивается взглядами ученых, таких как А.Н.Лурия, Л.С.Выготский и А.Н.Леонтьев. Исследования И.В.Штанько подтверждают важность театрализованных игр в формировании у детей необходимых навыков для успешного обучения в школе, включая коммуникативные умения, познавательные процессы и психическую саморегуляцию. Искусство театра

представляет собой уникальный синтез слова, танца, музыки, образов и искусства. Вовлечение в театральную деятельность активизирует восприятие учащихся. О.В.Акулова подчеркивает, что занятия театром способствуют эмоциональному развитию и учат детей понимать и выражать чувства и настроения персонажей через интонацию, мимику, движения и жесты. Она также подчеркивает важность театра в контексте развития речи, как в диалогах, так и в монологах, а также в формировании выразительности речи.

Способности – это индивидуально-психологические особенности человека, которые отвечают требованиям данной деятельности и являются условием её успешного выполнения.

Творчество – это деятельность, которая «создает нечто новое, все равно, будет ли это созданное творческой деятельностью вещью внешнего мира, или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [3].

Творческая деятельность – это форма деятельности человека либо коллектива, направленная на создание качественно нового, никогда раньше не существовавшего. Творческая активность можно разделить на две основные группы: репродуктивную, где происходит формирование чего-то на основе уже имеющихся знаний, и творчество в чистом виде, которое предполагает создание сущности, фундаментально новой, а не просто модификацию существующего опыта.

В театрализованной деятельности находится место нескольким видам творчества. К ним можно отнести: 1. *Продуктивное* – сочинение собственных сценариев либо интерпретации сюжета. 2. *Исполнительское* – актерские способности, речь, движение. 3. *Оформительское* – подготовка костюмов, декораций, грима. Развить эти категории в обыденной жизни практически невозможно, и театр выступает как одно из особых средств для этого. Участие в творческой деятельности способствует формированию у ребенка новых ценностей, подталкивая к потребности создавать что-то уникальное и общественно значимое.

Работа над развитием творческих способностей включает три этапа: 1. Художественное восприятие сценария. 2. Освоение умений, необходимых для основных позиций (актер, режиссер) и дополнительных позиций (сценарист, костюмер, оформитель). 3. Самостоятельная творческая деятельность.

Театр приносит значительную педагогическую выгоду, расширяя кругозор школьников и знакомя их с литературными произведениями, включая фольклор, что способствует формированию цельной картины мира. Важно отметить, что участие в театральных постановках вызывает у детей живой интерес и восторженность, они активно участвуют в процессе, получая от него удовольствие.

В подобной форме навыки, умения и способности более легко и быстро развиваются, чем в условиях принуждения. Обычно театральная деятельность школьников охватывает драматический театр, кукольный театр и театрализованные игры. Последние представляют собой форму сюжетно-ролевой игры, чаще всего применяемую в работе с дошкольниками.

REFERENCES

1. Акулова О.А. Театрализованные игры // Дошкольное воспитание. – М., 2005. – № 4. – С. 23-26.

2. Бухвалов В.А. Развитие учащихся в процессе творчества и сотрудничества. – М.: Просвещение 2000. – 167 с.
3. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. – М.: Психология, 2001. – 372 с.